

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأداب وللدراسات الثقافية

Editörler - المحررون - Editors

Yakup Civelek - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-7-5

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والأدب و للدراسات الثقافية

Book of Proceeding's The 18th International Congress on Language, Literature and Culture Researches

Editörler: *Yakup Civelek, Sami Baskın*

Kapak Resmi: Photo by Haseeb Jamil on Unsplash

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, izin yok.

ISBN 978-625-98855-7-5

1. Dil Bilimi 2. Edebiyat 3. Kültür Araştırmaları

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/dekak/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanları - Honorary Presidents

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - President of the Research Laboratory "GADEV/UMRAN"
ENAU - University of Carthage Tunisia

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Yakup Civelek - Ankara Hacı Bayram Veli University - Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafila Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University - Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions -
Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi* Member of the Organizing Committee Appointed by the University for this Congress*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt

Bilim ve Değerlendirme Kurulu - science and Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdel Basset Ahmed Marashdeh – Al al-Bayt University – Jordan
- Prof. Dr. Abdel Wahhab Al-Azdi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Abdelhafid Bourdem – University of Maghnia, Tlemcen – Algeria
- Prof. Dr. Abdel-Rahim Azzam Marashdeh – Ajloun National University – Jordan
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ – Kırıkkale Üniversitesi – Türkiye
- Prof. Dr. Adnan Mahmoud Obeidat – University of Science and Technology – Jordan
- Prof. Dr. Amany Kamal – Ain Shams University – Egypt
- Prof. Dr. Amina Al-Yamlahi – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Awati Boubaker – Emir Abdelkader University of Islamic Sciences, Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Azzedine Al-Zayati – Mohammed V University, Rabat – Morocco
- Prof. Dr. Ebtessam M. ElShokrofy – Damanhour University – Egypt
- Prof. Dr. El Mostafa Amrani – University of Sidi Mohamed Ben Abdullah, Fez – Morocco
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb – October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hanan Ahmed Selim – King Saud University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Hassan Ragab – Suez Canal University & Director of the Confucius Institute – Egypt
- Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Islam M. Abdel Salam – The Higher Institute of Specialized Studies – Egypt
- Prof. Dr. Janan Abdullah Younes – University of Mosul – Iraq
- Prof. Dr. Khaled Hadna – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Ahmed Abu Nabout – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Mohamed Ajmal – Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Mohamed Ben Zaoui – University of Brothers Mentouri Constantine – Algeria
- Prof. Dr. Mohamed Gaber ELmaghrabi – Alexandria University and Matrouh University – Egypt
- Prof. Dr. Mohammad Raghieb Deshmukh – S.G.B. Amravati University – India
- Prof. Dr. Muhammad Dawabsheh – Arab American University – Palestine
- Prof. Dr. Nehaa Abbas Aliwi – Al-Mustansiriya University, Baghdad – Iraq
- Prof. Dr. Sahar Samir Yusuf – Al Azhar University – Egypt
- Prof. Dr. Saida Kahil – University of Badji Mokhtar Annaba – Algeria
- Prof. Dr. Salah El-Din Zeral – University of Mohamed Lamine Tanners, Setif 2 – Algeria
- Prof. Dr. Sayed Sadik Al-Kady – Port Said University – Egypt
- Prof. Dr. Ubaidur Rahman – Jawaharlal Nehru University – India

Prof. Dr. Yashodhara Pant - Tribhuvan University, Kathmandu - Nepal
Assoc. Prof. Dr. Hüseyin Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Nuh Doğan - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Salih Demirbilek - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Assoc. Prof. Dr. Serap Sarıbaş - Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi - Türkiye
Assoc. Prof. Süleyman Pak - Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Türkiye
Dr. Adwiya Star Aboud - Dhiqar Education Directorate Nasiriyah Section - Iraq
Dr. Ahmed Diab Jalao - Nineveh Education Directorate Intermediate Ambition - Iraq
Dr. Amaya Ghanem Ayoub - University of Mosul - Iraq
Dr. Antiha Abbas Aliwi - University of Al Mustansiriya - Iraq
Dr. Devkant Joshi - Principal of L.R.I. School in Kathmandu - Nepal
Dr. Doaa M. Anwar Deeb - Bayan House for Translation, Publishing & Distribution-
Egypt
Dr. Enas Atwan Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Hassan Boudouh - Sultan Moulay Slimane University, Beni Mellal - Morocco
Dr. Khaled Ali Suleiman - University of Mosul - Iraq
Dr. Marwa Fawzy Mohamed Saleh - University of Mosul - Iraq
Dr. Mohamed Marzouk - Mohammed V University, Rabat - Morocco
Dr. Roqaya Hamid Ali Haider - University of Mosul - Iraq
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions in Casablanca -
Morocco
Dr. Seyfullah Öztürk - Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Türkiye
Dr. Wasn Zeno Hamad - University of Mosul - Iraq
Dr. Yasser Ahmed Gomaa - Assiut University - Egypt

Sekreteryä - Secretariat

Fırat Yılmaz

T.C.
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
Genel Sekreterlik
Yazı İşleri Müdürlüğü

Sayı : E-61509119-209.01-144090
Konu : Görevlendirme

24/05/2024

Sayın Prof.Dr. Ömer BOZKURT

Saybilder Congress Days etkinliği kapsamında düzenlenen aşağıdaki kongre/sempozyumlarda Üniversitemizin sağladığı akademik destek kapsamında etkinliklerin düzenleme kurulunda bulunmak üzere üniversitenin akademisyen temsilcisi olarak görevlendirilmiş bulunmaktasınız. Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi (DEKAK):
<https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

18. Uluslararası Eğitim Camiası Sempozyumu: <https://saybildercongress.com/>

6. Sürdürülebilir Kalkınma ve Uzay Araştırmaları Kongresi: <https://saybildercongress.com/>

Tarih: 07-12 Ekim 2024
Yer: Ankara

Prof.Dr. Reşit YILDIZ
Rektör V.

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Dil, Edebiyat ve Kültür Araştırmaları Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşti. Bu kongre, Saybider Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 13 farklı ülkeden (Birleşik Krallık, Cezayir, Çin, Endonezya, Fas, Filistin, Irak, İran, Mısır, Suriye, Suudi Arabistan Krallığı, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 72'i Türk bilim insanları tarafından ve 80'i farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 152 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta bilim insanlarının kongrede sunduğu bildirilerin tam metinlerine yer verilmiştir. Bu sunumların geniş kitlelere ulaşarak alana faydalı olmasını ve yeni çalışmalara ilham vermesini diliyorum.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Yakup Civelek
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يأتي هذا الكتاب نتيجًا لجهود مجموعة من الباحثين البارزين الذين شاركوا بأبحاثهم في المؤتمر الدولي الثامن عشر للغات والآداب والدراسات الثقافية، والذي عُقد في أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. يعد هذا المؤتمر أحد أبرز الفعاليات الأكاديمية التي تجمع بين مختلف التخصصات في مجال العلوم الإنسانية، حيث شارك فيه باحثون من أكثر من عشرين دولة من مختلف القارات، مما أضفى طابعًا عالميًا ومنتوعًا على المناقشات التي جرت.

تميز المؤتمر بالتنوع الثقافي واللغوي الذي انعكس في الأوراق البحثية المقدمة، حيث تناول الباحثون قضايا متعددة تشمل الأدب الكلاسيكي والمعاصر، اللغات الحديثة والقديمة، ودراسات الثقافة وتأثيراتها على المجتمعات المختلفة. ولم يقتصر النقاش على دراسة الأعمال الأدبية أو تحليل النصوص اللغوية فحسب، بل تطرق إلى استكشاف العلاقة بين اللغة والثقافة وكيف تساهم في تشكيل الهويات الفردية والجماعية.

تمحورت العديد من الأبحاث حول قضايا مثل تأثير العولمة على اللغات والثقافات المحلية، وكيفية المحافظة على التراث الثقافي واللغوي في مواجهة التغيرات المتسارعة. كما سلطت الأبحاث الضوء على دور الأدب في نقل التجارب الإنسانية والتعبير عن القضايا الاجتماعية والسياسية، ما أضاف أبعادًا جديدة لفهمنا للأدب كوسيلة للتغيير الاجتماعي والثقافي. في هذا السياق، عُرضت دراسات معمقة حول الترجمة ودورها في بناء جسور بين الثقافات المختلفة، حيث كانت الترجمة موضوعًا محوريًا في العديد من الأبحاث التي ناقشت التحديات التي تواجه المترجمين في نقل النصوص بما يحافظ على أصالتها وسياقها الثقافي. وقد أضافت هذه الأبحاث أبعادًا جديدة للفهم العالمي للأدب واللغة كوسائل لتبادل الأفكار والتجارب بين الشعوب.

من الجدير بالذكر أن المؤتمر تناول أيضًا التحولات التي تشهدها اللغات والأدب في العصر الرقمي، حيث تم تسليط الضوء على تأثير التكنولوجيا الحديثة على كيفية إنتاج النصوص الأدبية وتلقيها. وقدمت أبحاث حول كيفية توظيف الأدوات الرقمية في تحليل النصوص الأدبية، مما أتاح فرصًا جديدة للتفاعل مع الأدب بطرق مبتكرة ومختلفة.

هذا الكتاب يضم بين صفحاته نتائج عمل أكاديمي متميز يُظهر مدى التنوع والغنى الفكري الذي تمتعت به فعاليات هذا المؤتمر. فالأوراق البحثية المنشورة هنا ليست مجرد عرض لقضايا أدبية أو لغوية، بل هي محاولات جادة لاستكشاف العلاقات العميقة بين النصوص، الثقافات، والمجتمعات، وكيف يمكن أن يساهم فهم هذه العلاقات في تعزيز التواصل بين الشعوب في زمن يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بالتنوع الثقافي واللغوي.

نأمل أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة غنية للنقاشات العلمية حول اللغات والآداب والدراسات الثقافية، وأن يكون محفزًا لمزيد من البحوث التي تسعى لفهم أعمق لتلك التخصصات الإنسانية التي تعد جزءًا أساسيًا من تشكيل هوياتنا وفهمنا للعالم. وختامًا، نود أن نعبر عن شكرنا لكل الباحثين الذين أسهموا بأبحاثهم في هذا المؤتمر، وكذلك لجميع الجهات المنظمة والداعمة التي ساهمت في إنجاح هذا الحدث الأكاديمي المتميز.

İçindekiler - فهرس - Contents

1..... آية الصلاة على النبي ﷺ: لمسات بيانية
م.د. أحمد جلعو اذياب الراشدي

12..... وصف المكان في شعر عبيد بن الأبرص
أ.م.د. جنان عبد الله يونس الزبيدي
الباحثة : هبة إبراهيم حسن

26..... التناص الشعبي في شعر عبد الوهاب إسماعيل
م.د. وسن زينو محمد

43..... تقنية الاظهار الاسلوبي في النحت التجميحي وتنوعاته عند قيس إبراهيم
م. هشام عبدالسلام مصطفى محمد

Navigating the Borderlands: Gloria Anzaldúa's Mestiza Consciousness and the Reimagining of Identity 59

Hussein H. Zeidanin

Colonial Legacies and Identity in Lorraine Adams' 'Harbor': A Postcolonial Critique 69

Mohammad Al Matarneh

Fasel Suleiman Al-Jboor

EFL Instructors' Unwillingness and Woes to Teach Culture and Civilization: Issues and Answers Case Study: English Department, Teachers at Tlemcen University 74

Dr. Souad Hamidi

- 102.....المجتمع السوري بين المهوم والمتخيل: مقارنة لمفهوم العلاقات الاجتماعية في الرواية السورية (رقصة القبور) نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Esat Layek
- 114.....جمالية الوزن ودلالته في الشعر العربي الحديث قصيدة- أراك- لأبي القاسم الشابي أنموذجاً.....
الأستاذة الدكتورة: الزهرة سهيلية
- 122.....بنية المكان في رواية "ارتطام لم يُسمع له دويّ" لبثينة العيسى
د. أمل يونس محمد إرحيم
- 136.....استثمار المدونات الحاسوبية في بناء المعجم التعليمي الإلكتروني باللغة العربية للناطقين بغيرها.....
صبيحة بوزكري
- 150.....الألعاب الرياضية في التراث الاسلامي.....
د. فاطمة مرزوق. أبوشقال
- 174.....هندسة اللغة العربية وتدريسها للناطقين بغيرها: استراتيجيات مبتكرة وتطبيقات عملية مركز التعليم المكثف للغات جامعة تلمسان أنموذجاً.....
د. شميسة بن مداح
أ.د. نسيم سعيدي
- 181.....الدلالة في التراث اللغوي العربي.....
د. عبد الوهاب الأزدي

- 196.....الإعلام ودوره في تعزيز التنوع الثقافي.....
ذة. زينب مازوز
د. منير السرحان
- 207.....الاغتراب الإجباري في السينما، دراسة تحليلية لفيلم: "الطريق إلى كابول".....
وضيحة الجملي
د. منير السرحاني
- 217.....مفهوم اللبيل عند بورس.....
دة: لطيفة هدان
- 231.....الكرامات في فهرسة أحمد بن عجيبة: (مقاربة سردية).....
د. عبد الرحيم الراشدي
- 283.....التكنولوجيا الحديثة مساق جديد وفرصة راهنة لكشف حقيقة وتدوق العمل التشكيلي: فان غوخ نموذجاً.....
الأستاذة إلهام التباي
الدكتور منير السرحاني
- 292.....العامة المغربية مستودع لمعجم اللغة العربية الفصحى: اسم الصوت نموذجاً.....
عز الدين الزياتي

307..... بعض خصائص النفي التسويرية في اللغة العربية

مولاي العربي بيلوش

317..... البلاغة والتواصل

د. فطيمة ابن حدو

د. عبد الله موساوي

L'évolution des soft-skills à l'ère de l'Intelligence Artificielle 328

Ghizlane Machraoui

Le patrimoine immatériel dans la mémoire culturelle arabe..... 340

Fouzia Elbayed

La adquisición de lenguas maternas en contextos socioculturales diversos: casos del tamazight y el guaraní (Marruecos, Paraguay) 359

Mohammed Baba

Comunicación intercultural: el caso de Marruecos y Chile..... 369

Abdelaaziz Ferhaoui

Kutadgu Bilig’de Kalem ve Kılıç	377
Doç. Dr. Salih Demirbilek	
Türk Müziği Solfej Eğitiminde Deşifre Becerilerini Geliştirmek İçin Bir Öneri: Dört Adım Yaklaşımı	386
Dr. Öğr. Üyesi Çağlar Toptaş	
Arap Alfabesinde Harflerin Dizilişi ve Alfabe Öğretimine İlişkin Bazı Sorunlar	396
Doç. Dr. Nazife Nihal İnce	
Bitki ve Hayvan Örnekleme Bağlamında “Kitâb-ı Atalar Sözi”ndeki Sembolizm Üzerine Bir Değerlendirme	405
Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Avşar	
Siyâveş-İ Kısra’yî nin <i>Gazel Berayî Direht</i> (Ağaca Gazel) Şiirine Bir Bakış.....	436
Arş. Gör. Dr. Dilek Sakaroğlu	
444	محاكاة المقامة الحديثة للمقامة التراثية - المقامة الحلبية لليازجي نموذجاً
Dr. Öğr. Üyesi Nadir Menderes	
<i>Göçmen Bavulu</i> Metaforu Üzerinden Gerçekleştirilen Sanatsal İfadeler	457
Dr. Evrim Kabukcu	

- Göçün Feminizasyonu: *Kadınların Göç Hafızası Örneği*..... 467
Dr. Evrim Kabukcu
- Religious Fanaticism and Colonial Vulnerability in Marlon James's *John Crow's Devil: An Exploration of Internal Conflict and External Domination*..... 476
Doç. Dr. Mehmet Recep Taş
19. Yüzyıl Âşık Şiirinde Ferhat ile Şirin Hikâyesi Bağlamında İntihar Temi..... 489
Prof. Dr. Kadriye Türkan
- Dijital Kültür Bağlamında 21. Yüzyıl Âşıklarına Ait Facebook Cönkleri..... 497
Prof. Dr. Kadriye Türkan
Yüksek Lisans Öğrencisi Şeyma Mert
- Semîn El-Halebî'nin Ed-Dürrü'l-Masûn Fî 'Ulûmi'l-Kitâbi'l-Meknûn İsimli Eserinde Züheyr B. Ebi Sülmâ'nın Muallakasından Yapılan İstîşadlar Üzerine Bir İnceleme..... 509
Yüksek Lisans Öğrencisi Ayşe Sena Ünlü
Doç. Dr. Bünyamin Aydın
- Yabancılara Türkçe Öğretiminde İsimlerde Tümleme Yapılarının Edinimi..... 523
Lisansüstü Öğrencisi Kübra Bahar
- Palestinian Narratives of Displacement and Resistance: A Postcolonial Reading..... 539
Dr. Taghreed Gamal Elbakly

558.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

The Interplay of Power and Corruption in Hanya Yanagihara's *The People in the Trees* through a Foucauldian Lens 572

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tara June Winch'in *The Yield* Romanında Kültürel Asimilasyon Bağlamında Dilin ve Kültürel Mirasın Korunması..... 581

Doç. Dr. Mehmet Recep Taş

Tuva Türkçesinde Sözlüksel Ettirgenlik İşaretleyicilerinin Kullanımı 588

Dr. Öğr. Üyesi Tuğba Sarıkaya Aksoy

Türkçede Yaygın Olarak Kullanılan Arapça Kelimelerin Yapısı ve Sistematiği 596

Dr. Öğr. Üyesi Yakup Eroğlu

Kırık Hayatlar Romanında Güzel ve Yüce Üzerine..... 614

Arş. Gör. Dr. Zeynep Şener

630.....البنية الصرفية للمشتقات في الشعر الصوفي وأثرها في توجيه المعنى الرواس نموذجاً

Dr. Öğr. Üyesi M. Salem Assad

639.....التواصل اللغوي بين العربية والفارسية: مظاهر تأثير العربية في الفارسية نموذجاً

عبد الكريم جرادات

Dilin Kullanımı ve Ahlak Öğretimi ile İlişkisi	653
Doç. Dr. Ali Yıldırım	
Dilin Kökeni Bağlamında “Persian Lesson” Filminin Analizi.....	664
Arş. Gör. Mehmet İnce	
Ebü'l-Kâsım el-Müeddib’in Sarf Terimleri Üzerine Bir İnceleme	672
Dr. İrfan Köse	
Erbâne Eğitimi ile İlgili Bir Model Önerisi	686
Yüksek Lisans Öğrencisi Ömer Özyön	
Doç. Dr. Sadettin Volkan Kopar	
The Sense of Englishness, Racial Hatred, and Xenophobia in Maggie Gee’s The White Family.....	710
Abdullah Emin Yazıcı	
Asst. Prof. Dr. Samet Güven	
Ömer Nasuhi Bilmen’in Büyük Tefsir Tarihi’nde Yer Alan Üç (204-282/820-896) Dört (303-395/916-1005) ve Beşinci (405-494/1015-1101) Tabakaların Değerlendirilmesi	716
Doktor Öğretim Üyesi İsmail Öztürk	
Son Yıllarda Türk Dilinin Yayılma Alanının Genişlemesi ve Yurt Dışında Türkçenin Yabancı Bir Dil Olarak Öğretimi Üzerine Bir Değerlendirme	729
Doç. Dr. Sami Baskın	

Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXII-	742
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIII-	748
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXIV-	754
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
Akşemsetdin Divanından Örnekler -XXXV-	760
Doç. Dr. Muhammed Ali Yıldız	
“Sarı Gelin” Türküsünün Coğrafyalar Arası Değişimi: Azerbaycan-Türkiye Örneği	774
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Dârüttâ’lîm-i Musiki Cemiyeti'nden TRT'ye: Ankara Koşması Türküsünün Müzikal Evrimi	788
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Yüksek Lisans Öğrencisi Cem Özbek	
Türk Müsîkîsi Notasyonunda Edisyon Karşılaştırması: Dügâh Peşrevi Örneği.....	802
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	
Türk Müsîkîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi Örneği.....	816
Doç. Dr. Alper Akdeniz	
Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın	

- TRT THM Repertuarında Yer Alan Oyun Havası Nota Varyantlarının Karşılaştırması:
Sinsin Örneği..... 837
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Kahramanlık Türkülerinde Usûl Yapısının Tespiti Üzerine Bir Çalışma “Kozanoğlu Avdan
Gelir Türküsü” 848
Doç. Dr. Alper Akdeniz
Yüksek Lisans Öğrencisi Yusuf Yöndem
- Türkçede Tümleme Fiilleri: Dil Bilgiselleşme ve Çok Anlamlılık 861
Doç. Dr. Nuh Doğan
Arş. Gör. Nagehan Payaz
- Türkiye Türkçesinde Sözlüksel Söz Demetleri..... 868
Doktora Öğrencisi Betül Güvendi
Doç. Dr. Nuh Doğan
- 896.....بنية الألفاظ والأحاجي(العلامات وإحالاتها) في شعر أبي الصلت الأندلسي
الدكتورة ابتسام دهينة
- 906.....الأذان السبعة والخطبة بالعربية في "مسجد أغونغ سيبينا راسا" الإندونيسية: دراسة تحليلية لغوية ثقافية
Amin Iskandar
Hajam

**Türk Mûsikîsi Notalarında Edisyon Karşılaştırması Üzerine Bir Çalışma: Evcârâ Peşrevi
Örneği**

Doç. Dr. Alper Akdeniz
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Doktora Öğrencisi Mustafa Cüneyt Aydın
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

Özet

Müzik sanatının gelişimi incelendiğinde eserlerin korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması için çeşitli müzik yazıları kullanılmıştır. Müziğin ilk çağlarında çizgiler, işaretler ve harflerle oluşturulan bu yazılar, zamanla notasyon sistemlerine dönüşmüştür. Türk mûsikîsi tarihinde ise çeşitli notasyon sistemlerinin kullanıldığı görülmektedir. İslâm dünyasında uzun süre kullanılan “Ebcad Notası” Türk mûsikîsinde kullanılan müzik yazılarından biridir. Bunun yanı sıra, Hamparsum Limonciyan tarafından geliştirilen “Hamparsum Notası” da Türk mûsikîsinde belli bir dönem kullanılmıştır. Bugün dünyada yaygın olarak kullanılan batı kaynaklı nota sistemi ise ilk olarak Osmanlı Devleti döneminde Sultan II. Mahmud’un teşvikiyle kurulan Muzika-yi Hümâyun’daki yabancı mûsikîşinaslar tarafından tanıtılmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu yeni sistemin Türk mûsikîsi ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamadığının anlaşılması üzerine; Hüseyin Sadettin Arel, Rauf Yektâ, Suphi Ezgi gibi müzikbilimciler batı notasyonunu Türk mûsikîsi sistemine uyarlamaya yönelik çalışmalar yapmışlardır. Özellikle Arel’in geliştirdiği perde anlayışıyla yeniden düzenlenen batı nota sistemi, Türk mûsikîsinde benimsenmiş ve günümüzde de kullanılmaktadır.

20. yüzyılın başlarından itibaren kullanılan mevcut nota sistemiyle Türk mûsikîsi repertuarı yeniden yapılandırılmaya başlanmıştır. Eski müzik yazılarıyla kayıtlı eserler günümüz notasına dönüştürülmüş, ses kayıtları ve kişisel hafızalarda yer alan eserlerin transkripsiyonu yapılmış ve yapılmaktadır. Bu çalışmalar neticesinde elde edilen tüm eserler farklı edisyonlarıyla birlikte arşivlerde araştırmacıların erişimine sunulmaktadır. Bu edisyon çeşitliliği, notaların farklı kaynaklardan çeşitli zamanlarda derlenmiş olmasından kaynaklanmaktadır ve bu durum, “Edisyonlar arası farklar nelerdir?” sorusunu gündeme getirmektedir. Türk mûsikîsi eserlerinin edisyonları arasında aslına en yakın nüshanın tespit edilerek korunması önem arz etmektedir.

Bu çalışmada, Dilhayat Kalfa tarafından bestelenmiş Evcârâ makamındaki peşrevin arşivlerde bulunan iki ayrı edisyonu, aralarındaki benzerlik ve farklılıkların tespit edilmesi amacıyla karşılaştırılmıştır. Bestekârın hayatı ve eserin edisyonlarına literatür tarama yöntemiyle ulaşılmıştır. Evcârâ peşrevi edisyonlarının kıyaslanmasında karşılaştırmalı analiz yöntemi kullanılmıştır. Edisyonlar arasındaki müzikal farklılıkların ve benzerliklerin ortaya konması, eserlerin orijinalliğinin korunması açısından önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Dilhayat Kalfa, Nota, Edisyon Kritik.

A Study on The Comparison of Editions in Turkish Music Notations: The Example of Evcârâ Peşrevi

Abstract

When the development of the art of music is analysed, various musical writings have been used for the protection and transmission of the works to future generations. These writings, which were created with lines, signs and letters in the early ages of music, turned into notation systems over time. In the history of Turkish music, various notation systems have been used. 'Ebced Notation', which was used for a long time in the Islamic world, is one of the musical scripts used in Turkish music. In addition, the 'Hamparsum Note' developed by Hamparsum Limonciyan was also used in Turkish music for a certain period. The western notation system, which is widely used in the world today, was first introduced and started to be used by foreign musicians in Muzika-yi Hümâyun, which was established with the encouragement of Sultan Mahmud II during the Ottoman Empire. Upon the realisation that this new system could not fully meet the needs of Turkish music, musicologists such as Hüseyin Sadettin Arel, Rauf Yektâ, Suphi Ezgi made efforts to adapt western notation to the Turkish music system. Especially the western notation system, which was rearranged with the understanding of pitch developed by Arel, was adopted in Turkish music and is still used today.

Since the early 20th century, Turkish music repertoire has been restructured with the existing notation system. Works recorded in old music scripts have been converted into today's notation, and transcriptions of the works in sound recordings and personal memories have been and are being made. All the works obtained as a result of these studies are made available to researchers in archives with different editions. This variety of editions is due to the fact that the scores were compiled from different sources at various times, and this raises the question 'What are the differences between editions?'. It is important to identify and preserve the copy closest to the original among the editions of Turkish music works.

In this study, two different editions of the peşrev in Evcârâ makam composed by Dilhayat Kalfa in archives were compared in order to determine the similarities and differences between them. The life of the composer and the editions of the work were accessed through literature search method. Comparative analysis method was used to compare the editions of Evcârâ peşrevi. It is important to reveal the musical differences and similarities between the editions in order to preserve the originality of the works.

Keywords: Dilhayat Kalfa, Musical Notation, Edition Critical.

Giriş

İnsanlık tarihinde medeniyetlerin gelişmesine bakıldığında yazının keşfi önemli bir dönüm noktası olmuştur. Yazının kullanılmasıyla târihî, kültürel, folklorik ve ilmî kayıtlar oluşmaya başlamıştır. Zaman içerisinde sanatın teşekkülüyle müzik de güzel sanatlar içerisinde yerini almaya başlamış ve melodik mahsüllerini üretmeye başlamıştır. Ancak günlük hayatta kullanılan yazının ezgi aktarımındaki yetersizliği nedeniyle müzik mahsüllerinin aktarımına imkân sağlayan yeni bir yazım şekline ihtiyaç duyulmuştur. Müziğin erken dönemlerinde bu yazılar harf, işaret, rakam, sembol, tablo ya da şekillerin kullanılmasıyla ifade edilirken

medeniyetlerdeki gelişim ve bu sanatın kendi çağındaki gereksinimleri sebebiyle zaman içerisinde daha sistematik ve özgün biçimlerine kavuşmuştur. Günümüzde teknik kullanımda adına nota dediğimiz müzik yazısının sistematik biçimlerinden biri olarak kabul edilebilen örneklerinden birisi olan Ebcad nota yazısının Türk mûsikîsindeki kullanımının en eski örneklerine X. yüzyıldan itibaren rastlanmaktadır. Türklerin İslâm dünyasından esinlenerek öğrendikleri Ebcad notası XIX. yüzyılın sonlarına kadar Türk mûsikîsinin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilip kullanılmıştır (Ekmeçioğlu, 1992, ss. 6-7). XIX. yüzyılda ise Sultan III.Selim'in emriyle Hamparsum Limonciyan tarafından tertip edilen Hamparsum notasının Ebcad notasyonuna alternatif olarak kullanıldığı ifade edilmektedir (Feyzi, 2018, s. 1897). Yine XIX. yüzyılda Osmanlı'da başlayan batılılaşma hareketlerinden Türk mûsikîsi de payını almış, Sultan II. Mahmud'un teşvikiyle saray uhdesinde kurulan Muzika-ı Hümâyün'da görevlendirilen batılı mûsikîşinaslar burada ilk defâ batı tarzı notayı tanıtarak kullanılmasına öncülük etmişlerdir. XX. asırda da kullanılmaya devam eden batı notasyonunun Türk mûsikîsi ses sistemine uygun hâle getirilmesine dönük çalışmalar Sâdettin Arel, Rauf Yektâ, Ekrem Karadeniz gibi müzikbilimciler tarafından yürütülmeye başlanmıştır (Öncel, 2015, s. 216). Bu çalışmalar arasında Sadettin Arel'in tertip ettiği Türk mûsikîsi ses sistemi ve nota yazısı genel kabul görmüştür.

Ebcad ve Hamparsum notasyonlarına kıyasla bu yeni tarz notanın kullanım pratikliği Türk mûsikîsi eserlerinin transkripsiyon, ve aktarım çalışmalarını hızlandırmıştır. Bir taraftan önceki eserlerin eski nota yazısından yeni nota yazısına dönüşümü başlamış, diğer taraftan ses kayıtlarında, hafızalarda yer alan hatta yeni bestelenen eserlerin de bu tarzla transkripsiyonu başlamıştır. Bu noktada Türk mûsikîsindeki herhangi bir eserin birden fazla kaynaktaki varlığı, arşivlerde ilgili eserin birden fazla edisyonunun oluşmasına sebep olmuştur. Arşivlerde yer alan bir eserin edisyonları arasındaki benzerlikler ya da farklılıklar nelerdir? Tarih, dil, edebiyat gibi araştırma alanlarındaki araştırmacılar, aynı belgenin birden fazla nüshası içerisinde aslına en yakın olanını tespit etmek amacıyla edisyon kritik yöntemini kullanmaktadır. Edisyon kritik tekniğinde, eserin tüm edisyonları toplanır, her nüshanın yazım tarihi tespit edilir, belge; yazım özellikleri, bilimsel özellikler, tarihi özellikler bakımından incelenerek orijinaline en yakın edisyon tespit edilmeye çalışılır (Özçelik, 2017, s. 93). Buradan hareketle Türk mûsikîsi eserlerinin edisyon kritiğe ihtiyacı olduğu (Eren, 1948, s. 1) ifade edilmektedir. Farklı edisyonlara sahip bir eserin edisyon karşılaştırması Türk mûsikîsi dokusuna en uygun olan nüshanın seçimini mümkün kılması açısından önem arz etmektedir.

Bu çalışmada; bestesi Dilhayat Kalfa'ya ait olan Evcârâ makamındaki peşrev, edisyonları arasındaki benzerlik ve farklılıkların tespit edilebilmesi amacıyla karşılaştırmalı analize tabi tutulmuştur. Dilhayat Kalfa'nın hayatı, kişilik özellikleri ve Evcârâ peşrevinin notalarına yönelik nitel bilgilere literatür taramasıyla ulaşılmıştır. Konunun geçmişteki olaylarla ilgisi açısından tarihsel, bu olaylar hakkında sistematik ve düzenli bilgiler elde edinmek amacıyla betimsel, edisyonlar arası benzerlik ve farklılıkların tespiti için ise müzikal metotlar kullanılmıştır. Evcârâ peşrevinin araştırmada kullanılan edisyonlarından ilki, transkripsiyonu Mehmet Yücel tarafından yazılan notadır (Yücel, 2011). İkinci edisyon ise Dilek Şafak tarafından hazırlanan yüksek lisans tezinde bulunmaktadır (Şafak, 1996). Notaların orijinal biçimleri araştırmanın ekler kısmında verilmiştir. Peşrevin her iki nüshası da Finale nota yazım programında transkripsiyonu çift dizekli yazım biçimiyle yapılmıştır. Bu yazım biçiminde birinci dizekte Mehmet Yücel notası ikinci dizekte ise Dilek Şafak notası yer almaktadır. Elde edilen bilgiler doğrultusunda edisyonlar arasındaki benzerlik ve farklılıklara ait sonuçlar araştırmada sunulmuştur.

1. Dilhayat Kalfa

18. yüzyılda Türk mûsikîsine hizmet etmiş kadınlardan biri de bestekârlık ve mûsikîşinaslık kabiliyeti ile öne çıkan Dilhayat Kalfa'dır. Türk mûsikîsindeki önemli kadın bestekârlar arasında tarihî sıralamaya göre Reftar Kalfa'dan sonra Dilhayat Kalfa'nın adı zikredilmektedir. Osmanlı sarayı haremindedir yetiştigi ve hizmet ettiği bilinen Dilhayat Kalfa'nın hayatı ve kişilik özellikleri hakkındaki bilgiler sınırlıdır. Yaşadığı dönemdeki saray haremindedir en tecrübelilerinden olan Dilhayat'ın kethüdalık, kalfalık vazifelerini yürüttüğü ifade edilmektedir (Çak, 2021, s. 989). Dilhayat Hanım'ın künyesi, güfte mecmualarında kalfa ünvanıyla zikredilmesine rağmen Osmanlı tarihî kayıtlarından edinilen bilgiler doğrultusunda pâdişah I.Mahmud'un câriyesi olduğu anlaşılmaktadır (Korkmaz, 2020, ss. 271-272). Doğum ve ölüm tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte 1710 - 1780 tarihlerinde yaşamış olabileceği tahmin edilmektedir (Ergen, 1994, s. 5). Tanbur sazını çalmasını Tanbûrî İsak'tan öğrendiği varsayılmaktadır (Şafak, 1996, s. 3). Mûsikî arşivlerinde Evcârâ, Hüseyinî, Sipîhr makamlarında peşrevler; Evcârâ makamında saz semâî; Evç, Rast, Sabâ ve Mâhûr makamlarında besteler mevcuttur (Özalp, 2000, s. 449). Hem saz hem sözlü eserlerine bakıldığında edebiyât ve mûsikî alanında iyi bir eğitim aldığı anlaşılmaktadır.

2. Evcârâ Peşrevi Mehmet Yücel Edisyonu

Evcârâ peşrevinin notaları arasında incelenen ilk edisyonu, neyzen Mehmet Yücel tarafından hazırlanan nota arşivinde bulunmaktadır (Yücel, 2011). Edisyona ait belge görünümü incelendiğinde eserin bilgisayar ortamında hazırlandığı görülmektedir. Belgede eserin bestelendiği Evcârâ makamının donanımı olan si için koma bemolüyle segâh perdesi, fa için bakiye diyeziyle evç perdesi, do için bakiye diyeziyle nim hicaz perdesi, la için bakiye diyeziyle kürdî perdesi, mi için bakiye diyezi ile acem perdesi gösterilmiştir. Belgede 16/4 zamanlı Çifte Düyek usûlünün her düzümü bir ölçü içerisinde ve her ölçü tek satırda verilmiştir. Peşrev formunun hâne ve teslim yapısı açısından değerlendirilen belgede birinci hâne, teslim, ikinci hâne, üçüncü hâne, dördüncü hâne olmak üzere toplamda 4 hâne, 1 teslim gösterilmiştir. Belgede müzikal ifâdeyi gösteren artikülasyon biçimlerinden legato bağı ve apajiatür kullanılmıştır. Bu edisyona âit belge görünümü Tablo 1'de sunulmuştur.

No	1	2
Görünüm	<p>--- संगम ---</p> <p>Evcârâ Peşrev Mevlâ Misk</p> <p style="text-align: center;">— 1 — Dîr-ı Hâget Hâmet (Hâkîmî, Sâhibî), Hâmetkârî (1700 — 1800)</p>	<p>--- संगम ---</p> <p>Evcârâ Peşrev Mevlâ Misk</p> <p style="text-align: center;">— 2 — Dîr-ı Hâget Hâmet (Hâkîmî, Sâhibî), Hâmetkârî (1700 — 1800)</p>
No	3	
Görünüm	<p>--- संगम ---</p> <p>Evcârâ Peşrev Mevlâ Misk</p> <p style="text-align: center;">— 3 — Dîr-ı Hâget Hâmet (Hâkîmî, Sâhibî), Hâmetkârî (1700 — 1800)</p>	

Tablo 1 - Evcârâ Peşrevi Mehmet Yücel Edisyonu

2. Evcârâ Peşrevi Dilek Şafak Edisyonu

Evcârâ peşrevinin edisyon karşılaştırmasında incelenen ikinci nüshası ise, araştırmacı Dilek Şafak tarafından 1994 yılında hazırlanan yüksek lisans tez çalışmasında bulunmaktadır (Şafak, 1996, ss. 21-25). Edisyona ait belge görünümü incelendiğinde eserin bilgisayar ortamında ya da matbu olarak hazırlandığı görülmektedir. Belgede eserin bestelendiği Evcârâ makamının donanımı olan si için koma bemolüyle segâh perdesi, fa için bakiye diyeziyle evç perdesi, do için bakiye diyeziyle nim hicaz perdesi, la için bakiye diyeziyle kürdî perdesi, mi için bakiye diyezi ile acem perdesi gösterilmiştir. Belgede 16/4 zamanlı Çifte Düyek usûlünün her düzümü bir ölçü içerisinde ve her ölçü tek satırda verilmiştir. Peşrev formunun hâne ve teslim yapısı açısından değerlendirilen belgede birinci hâne, ikinci hâne, üçüncü hâne, dördüncü hâne olmak üzere toplamda 4 hâne gösterilmiştir. Yücel edisyonunda müstakil teslim hânesi bulunduğu hâlde Şafak edisyonunda bu kısım hanelere eklenmiştir. Belgede müzikal ifâdeyi gösteren artikülasyon biçimlerinden herhangi bir ifadeye rastlanmamıştır. Bu edisyona âit belge görünümü Tablo 2’de sunulmuştur.

No	1	2
Görünüm	<p>Ek 2. EVCARA PEŞREV</p> <p>Usûlü: Çifte Düyek</p> <p>1. Hane</p> <p>Dilhayat Kalfi</p> <p>22</p>	
	No	3

Görünüm	<p>IV. Hane</p>	
No	5	
Görünüm		

Tablo 2 - Evcârâ Peşrevi Dilek Şafak Edisyonu

3. Mehmet Yücel ve Dilek Şafak Edisyonlarının Karşılaştırılması

Peşreve ait edisyonlar arası farklılıkların tespit edilebilmesi için Mehmet Yücel ve Dilek Şafak notaları Finale nota yazım programında çift dizekli olarak yeniden yazılmıştır. Bu

transkripsiyon biçiminde birinci dizekte Mehmet Yücel edisyonu, ikinci dizekte ise Dilek Şafak edisyonu yer almaktadır. İki edisyonu gösteren transkripsiyon biçimi Şekil 1, Şekil 2 ve Şekil 3'te sunulmuştur.

EVCÂRÂ PEŞREV

Usûl: Çifte Düyek

Dilhayat Kalfa

MEHMET YÜCEL

Birinci Hâne

DİLEK ŞAFAK

Birinci Hâne

MEHMET YÜCEL

Teslim

DİLEK ŞAFAK

MEHMET YÜCEL

İkinci Hâne

DİLEK ŞAFAK

İkinci Hâne

MEHMET YÜCEL

DİLEK ŞAFAK

Şekil 1 - Mehmet Yücel ve Dilek Şafak Edisyonlarının Karşılaştırılması: Birinci Sayfa

Şekil 1 incelendiğinde eserin 1, 2, 7, 8, 9, 10 numaralı ölçülerindeki işaretli kısımlarda farklılıklar gözlemlenmiştir.

Evcârâ Peşrev
3

MEHMET YÜCEL
DİLEK ŞAFAK

MEHMET YÜCEL
DİLEK ŞAFAK

MEHMET YÜCEL
DİLEK ŞAFAK

MEHMET YÜCEL
DİLEK ŞAFAK

MEHMET YÜCEL
DİLEK ŞAFAK

Şekil 3 - Mehmet Yücel ve Dilek Şafak Edisyonlarının Karşılaştırılması: Üçüncü Sayfa

Şekil 3 incelendiğinde eserin 24, 25, 26 numaralı ölçülerindeki işaretli kısımlarda farklılıklar gözlemlenmiştir.

Evcârâ peşrevinin Türk mûsikîsi arşivlerinde bulunan Mehmet Yücel ve Dilek Şafak nüshalarının incelenip kıyaslanmasında müzikal analiz yöntemi ile ulaşılan bulgular Tablo 3’de gösterilmiştir:

	Mehmet Yücel Edisyonu	Dilek Şafak Edisyonu	
Yazım Şekli	Bilgisayar.	Bilgisayar nüshasından çoğaltılmış.	
Makam Donanımı			
Usûl Kurgusu	16/4 Çifte Dûyek usulün her düzümü bir ölçü içerisinde ve her ölçü tek satırda gösterilmiştir.	16/4 Çifte Dûyek usulün her düzümü bir ölçü içerisinde ve her ölçü tek satırda gösterilmiştir.	
Form Yapısı	1.hâne, teslim, 2.hâne, 3.hâne ve 4.hâne olarak notaya alınmıştır.	1.hâne, 2.hâne, 3.hâne, 4.hâne şeklinde münferit teslim hânesi yazılmadan notaya alınmıştır.	
Artikülasyonlar	Legato 	Mevcut değildir.	
Melodik Farklar	İki edisyonda da gözlemlenen melodik farklılıklar: 1, 2 , 7, 8, 9, 10, 24, 25, 26.ölçülerdedir.		

Tablo 3 - Evcârâ Peşrevi Edisyon Karşılaştırması

Tablo 3 incelendiğinde birinci öge olan yazım şekli özelliği, belgenin yazılmasında kullanılan tekniği göstermektedir. Müzik yazısında belgeler el becerisi, şablon ya da bilgisayar programları yardımıyla yazılabilmektedir. İkinci öge olan makam donanımı özelliği, eserin bestelendiği Evcârâ makamının donanımını (Özkan, 2007, s. 269) göstermektedir. Üçüncü öge olan usûl kurgusu özelliği, ilgili evraktaki notaların ölçülere yerleştirilmesinde usulün yorumlanma şeklini göstermektedir. Dördüncü unsur olan form yapısı özelliği; eserin bestelendiği müzik formunun nota yazımında nasıl ele alındığını göstermektedir. Beşinci öge olan artikülasyonlar özelliği, eserin nota yazısında hangi yorum elemanlarının kullanıldığını göstermektedir. Altıncı öge olan melodik farklar özelliği, bölümünde ise her iki eserde farklılık arz eden ölçülerin gösterildiği kısımdır.

Sonuç ve Öneriler

Evcârâ peşrevinin Mehmet Yücel ve Dilek Şafak edisyonlarının karşılaştırılmasından elde edilen bilgiler doğrultusunda aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır:

- Edisyonların karşılaştırılmasında birinci öge, notanın yazım şeklidir. İki nüsha, yazım şekli açısından incelendiğinde Mehmet Yücel edisyonunun bilgisayar ortamında hazırlandığı, Dilek Şafak edisyonunun da bilgisayar ortamında hazırlanmış bir notadan tarandığı tespit

edilmiştir. Nota nüshalarının temiz ve okunaklı olması gereksiniminden dolayı Mehmet Yücel edisyonu, Dilek Şafak edisyonunun bozuk görünümüne nazaran daha okunaklı görünmektedir.

- Edisyonların karşılaştırılmasında ikinci öge, Türk mûsikîsi makamlarına ait donanımı özelliğidir. Makam donanımı özelliği açısından iki notanın da donanımı Evcârâ makamının ifâde biçimine uygundur.
- Edisyonların karşılaştırılmasında üçüncü öge, notalarda kullanılan usûl kurgusudur. Her iki edisyonda da 16/4'lük Çifte Dûyek usûlü düzüm bütünlüğü korunarak ölçü içerisinde verilmiş ve her ölçü tek satırda yer almaktadır. Usûl unsurunun, Türk mûsikîsinin yapıtaşlarından biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda notasyondaki ifade biçiminin önemi anlaşılmaktadır. Bu doğrultuda, Türk mûsikîsi eserlerinin edisyonları arasında usûl yapısını en iyi biçimde ifâde eden notanın değerlendirmesi Türk mûsikîsi usûllerinin korunmasına yardımcı olacaktır.
- Edisyonların karşılaştırılmasında dördüncü öge, notalardaki Türk mûsikîsine dönük form yapısının ele alınış biçimidir. Mehmet Yücel edisyonu, 4 hâne ve 1 teslim hânesi şeklinde verilmiş, Dilek Şafak edisyonu ise; sadece 4 hânedeki müteşekkildir. Dilek Şafak edisyonu dikkatle incelendiğinde teslim hânesi ayrıca verilmese de her hâne sonuna eklendiği tespit edilmiştir.
- Edisyonların karşılaştırılmasında beşinci öge, esere katılan yorumu ifade etmeye yarayan artikülasyonlardır. Mehmet Yücel notasında legato bağı ve apajiatür öğeleri artikülasyon olarak kullanılırken, Dilek Şafak notasında herhangi bir artikülasyona rastlanmamıştır.
- Edisyonların karşılaştırılmasında altıncı öge, melodik farklardır. Melodik farklılıklar, perdelerde ortaya çıkan değişiklikler, ölçülerde zaman eksikliği, melodi değişimi olarak incelendiğinde, her iki notada da 9 farklı ölçüde uyumsuzluğa düşülen noktalar karşılaştırmalı transkripsiyon notasında işaretlenmiştir. Bu uyumsuzlukların bir kısmı melodik farklardan diğer bir kısmı da Dilek Şafak notasında yer alan bazı ölçülerdeki ritim eksikliklerinden kaynaklanmaktadır.

Araştırmada ulaşılan bulgular, Türk mûsikîsi eserlerinin edisyon çeşitliliği açısından değerlendirildiğinde; yazım şekli, makam donanımı, usûl kurgusu, form yapısı, artikülasyon kullanımı ve melodi açısından farklılıklar olduğunu göstermektedir. Bu sebeple Türk mûsikîsi eserlerinin nüsha seçiminde bu farklılıkların göz önünde bulundurulması, icrâcının orijinale en yakın notaya ulaşmasına yardımcı olacaktır. Araştırmanın sonuçlarından hareketle belirlenen öneriler aşağıda verilmiştir:

- Notasyonun yazım şekli ögesinden elde edilen veriler değerlendirildiğinde; edisyonlar arasında, müzikal özellikler açısından benzerlik oranı en yüksek notalar arasında nota olarak en temiz ve okunaklı belgenin tercih edilmesi eserin kullanımına ve korunumuna katkı sağlayacaktır.
- Türk mûsikîsi notalarındaki donanım ögesi, notanın melodik organizasyonunu ifade etmesi açısından önemlidir. Bu yüzden, edisyonlar arasında donanım ögesinin dikkate alınması, eserin melodik organizasyonunu doğru ifade edilmesi konusunda yararlı olacaktır.
- Usûl ögesinin, Türk mûsikîsinin yapıtaşlarından biri olduğu göz önünde bulundurulduğunda notadaki ifade şeklinin önemi görülmektedir. Bu doğrultuda, edisyonlar arasında usûl yapısını en iyi biçimde ifâde eden notanın değerlendirmesi Türk mûsikîsi usûllerinin korunmasına yardımcı olacaktır.

- Türk mûsikîsi eserlerinde form ögesi, eserin yapısını ve bütünlüğünü ifade etmektedir. Bu nedenle, edisyonlar arasında eserim beste formu özelliklerini doğru biçimde ifade etmesi gerekmektedir.
- Türk mûsikîsinde eserlerin icrasındaki yorum elemanlarının uygulanması mûsikîşinasın tecrübesine bırakılabilir.
- Edisyonlar arasında melodik farklılıklar gözlemlendiğinde notalar arasında tarihi daha eski nota güvenilir kabul edilebilir.

Araştırmanın sonuçları değerlendirildiğinde; Türk mûsikîsi eserlerinin nüshaları arasında yapılan edisyon karşılaştırmasında tespit edilen müzikal farklılıkların, eserin orijinalliğinin ve melodik bütünlüğünün muhafaza edilmesine yardımcı olabileceği düşünüldüğünde benzer çalışmaların devamlılığı Türk mûsikîsine katkı sağlayacaktır.

Kaynakça

- Çak, Ş. E. (2021). Toplumsal Cinsiyet ve Arşiv Özet Güfte Mecmualarındaki Kadın İzleri: Bestekâr Dilhayat Kalfa. *Toplumsal Cinsiyetçilik ve Arşivcilik*, 978-1003.
- Ekmekçioğlu, S. E. (1992). *Türk Müziğinde Geçmişten Günümüze Nota Yazıları* [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Eren, M. (1948). Musiki Eserlerimiz İçin Bir (Edition Critique) e İhtiyaç Var. *Türk Musikisi Dergisi*, 1(5), 1.
- Ergen, G. (1994). *Dilhayat Kalfa'nın Hayatı, Eserleri ve Türk Musikîsindeki Yeri* [Yüksek Lisans Tezi]. İstanbul Teknik Üniversitesi.
- Feyzi, A. (2018). Türk Müziğinde Notasyon ve Miftâh-ı Nota. *Rast Müzikoloji Dergisi*, 6(2), 1890-1913.
- Korkmaz, H. (2020). I. Mahmud'un Cariyesi Dilhayat'ın Ölümsüz Eserleri. *Z Dergisi*, 2020(4), 270-273.
- Öncel, M. (2015). Türk Musikisindeki Notasyonun Tarihsel Seyri. *Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi*, 19(2), 207-222.
- Özalp, N. (2000). *Türk Mûsikîsi Tarihi* (1. bs, C. 1). Milli Eğitim Basımevi.
- Özçelik, S. (2017). Sözlü Edebiyat Ürünü Yazmaların Edisyon Kritik Yöntemi İle Okunması: Dede Korkut Örneği. *Bellekten - Türk Dili Araştırmaları Yıllığı*, 65(1), 91-104.
- Özkan, İ. H. (2007). *Türk Mûsikîsi Nazariyatı ve Usûlleri Kudüm Velveleleri* (8. bs). Ötüken Neşriyat.
- Şafak, D. (1996). *Dilhayat Kalfa Hayatı – Besteciliği – Eserleri* [Yüksek Lisans Tezi]. Ege Üniversitesi.
- Yücel, M. (2011). *Evcârâ Peşrevi*. Yücel Müzik. <https://neyzen.com/makamlar/evcara.html>

Ekler

Ek 1 - Evcârâ Peşrevi Mehmet Yücel Edisyonu Birinci Sayfa

www.nagazem.com

Evcârâ Peşrev

Gücel Müzik

Dil-Hayat Hanım (Küfte, Şebürî, Hânenle)
(1710? - 1780)

Cifte Düyek ♩ = 132

1. *Hâne*

16

7

Teslim

— Son —

2. *Hâne*

Ek 2 - Evcârâ Peşrevi Mehmet Yücel Edisyonu İkinci Sayfa

www.negzen.com

Evcârâ Peşrev

- 2 -

Mehmet Yücel

Dil-Hayat Hanım (Kağıt, Simbül, Hânesî)
(1710? - 1780)

The image displays a musical score for the piece "Evcârâ Peşrev". It consists of ten staves of music written in a key with three sharps (F#, C#, G#) and a 2/4 time signature. The notation includes various rhythmic values such as eighth and sixteenth notes, and rests. On the fifth staff, there is a circled number "3." followed by the name "Hâne". On the fourth staff, there is a double bar line with a repeat sign (two dots) at the end. The score is presented in a clean, black-and-white format.

Ek 3 - Evcârâ Peşrevi Mehmet Yücel Edisyonu Üçüncü Sayfa

—negâr—

Evcârâ Peşrev

Yücel, M. 1928

Dil-Hayat Hanım (Kağız, Geyik, Hâvendel)
(1750? - 1780?)

— 3 —

4.
Hâne

©WorldIT
12.04.2011

Ek 4 - Evcârâ Peşrevi Dilek Şafak Edisyonu Birinci Sayfa

Ek 2.

EVCARA PEŞREV

Usûlü: Çifte Dîyek

Dilhayat Kalfa

1. Hane

.Hane

Ek 5 - Evcârâ Peşrevi Dilek Şafak Edisyonu İkinci Sayfa

Ek 6 - Evcârâ Peşrevi Dilek Şafak Edisyonu Üçüncü Sayfa

III. Hane

Ek 7 - Evcârâ Peşrevi Dilek Şafak Edisyonu Dördüncü Sayfa

IV. Hane

Ek 8 - Evcârâ Peşrevi Dilek Şafak Edisyonu Beşinci Sayfa

